

TMR TEXNOLOGIYASI ASOSIDA GO‘SHTDOR QORAMOLLAR UCHUN OZUQA TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI BOSQICHLARI

Xasanov Bobur Baxtiyor o‘g‘li

Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14935083>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Total Mixed Ration (TMR) texnologiyasi qoramollarni muvozanatli oziqlantirishning ilg‘or usullaridan biri bo‘lib, oziqa moddalari taqsimotini optimallashtirish orqali qoramollarning o‘shish sur‘atini oshirishga xizmat qiladi. Odatda, TMR texnologiyasi maxsus mikser apparatlaridan foydalanishni talab qiladi. Biroq, bu uskunalar qimmatligi sababli kichik va o‘rta fermer xo‘jaliklari uchun alternativ usullar zarur. Ushbu tadqiqot mikser apparatisiz TMR texnologiyasi asosida go‘shtdor qoramollar uchun ozuqa tayyorlashning samarali bosqichlarini o‘rganishga qaratilgan..*

***Kalit so‘zlar:** TMR, go‘shtdor qoramollar, yem samaradorligi, mikser apparatisiz texnologiya, oziq moddalari balanslash.*

Kirish. O‘zbekistonda chorvachilik qishloq xo‘jaligining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 18 martdagi “Chorvachilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida” PQ-4243, 2019 yil 28 martdagi “O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish Davlat qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi PQ-4254-sonli qarorlarida chorvachilik sohasini tubdan rivojlantirish, chorva mollari naslini yaxshilash, maxsuldorligini oshirish, ozuqa bazasini mustaxkamlash bo‘yicha qator vazifalar belgilab berilgan.

Respublikamizda ishlab chiqariladigan go‘sh t maxsulotlarini asosiy qismini qoramol go‘sh t tashkil qiladi. Chorva mollari to‘laqiyatli oziqlantirish chorvachilik mahsulotlarini ko‘payishining asosiy omillaridan biridir. Qishloq xo‘jalik hayvonlarining go‘sh t mahsuldorligi ularning zotiga, jinsiga, yoshiga va irsiy xususiyatlariga eng muhimi oziqlantirish me‘yoriga bog‘liq ravishda o‘zgarib boradi.

Aholi xonadonlarida boqilayotgan qoramollarning asosiy qismini mahalliy qoramollar tashqil qilib, ular aholi xonadon egalarining qo‘shimcha daromad manbai hisoblanadi. Ayniqsa ular qoramollarni go‘sh tga boqish hisobiga daromad oladilar, shu sababli go‘sh t yetishtirishning eng maqbul va arzon usullarini ishlab chiqish soha oldida turgan asosiy vazifalardan biri hisoblanadi.

Shu maqsadda arzon ozuqalardan foydalanib, ularni oqsil, vitamin va minerallar bilan boyitish, shirali va dag‘al ozuqalarni maydalab omuxta ozuqalar bilan aralashtirib berish orqali jadal boqish texnologiyasini ishlab chiqish bo‘yicha Koreya texnologiyasini qo‘llash bo‘yicha ilmiy ishlar olib borilgan.

Tadqiqot quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi:

- Oziqa komponentlarini tanlash: Oziqa tarkibi qoramollarning fiziologik ehtiyojlari va mavjud ozuqa resurslariga qarab tuzildi.

- Qo‘lda aralashtirish usullari: TMR tayyorlashda mikser apparatisiz oziqalarni bir hil taqsimlash va maydalash uchun jodu uskunasi foydalanildi.
- Eksperimental guruhlar: TMR texnologiyasi asosida oziqlangan qoramollar va an’anaviy usulda oziqlangan qoramollar taqqoslandi.
- Oziqa iste’moli va o‘shish sur’ati: Oziqa iste’moli va qoramollarning tirik vazni ortishi monitoring qilindi.

Tadqiqotlarimizning asosi TMR texnologiyasi asosida ozuqalarni tayyorlashga qaratilgan bo‘lib, quyida TMR texnologiyasi asosida ozuqalarni tayyorlash texnologiyasiga to‘xtalib o‘tamiz. TMR texnologiyasi negizida suv yotadi. Boshqa aralashma ozuqalar yordamida oziqlantirish texnologiyalarida barcha ozuqalar quruq holda aralashtirib berilgan, bu aralashtirish jarayonida kepak yoki yorma shaklidagi ozuqalarning oxurning pastki qismiga cho‘kishiga yoki qoramollar tomonidan tanlab iste‘mol qilinishga sabab bo‘ladi.

1-jadval

TMR ozuqasi tayyorlash tartibi

Bosqichlar	Kopponentlar	Jarayon	Jarayon davomiyligi
1-bosqich Ozuqalarni namlash	Konsentrat ozuqalar + suv	Bir xil konsistensiya xosil qilinadi. Xosil bo‘lgan konsistensiya ivishi uchun tindiriladi	20 daqiqa
2- bosqich Quruq dag‘al ozuqalarni qo‘shish	Dag‘al ozuqalar (somon, pichan, poxol), ko‘k o‘tlar	Dag‘al ozuqalar maydalanadi va konsentrat ozuqalar bilan aralashadi. Namlangan konsentrat ozuqalar ustidan maydalangan dag‘al ozuqalar (somon, pichan, poxol), ko‘k o‘tlar qo‘shiladi.	15-20 daqiqa
3-bosqich Shirali ozuqalarni qo‘shish	Silos, senaj	Silos va senaj namligi yuqori bo‘lganligi va juda mayda bo‘lib ketmasligi uchun oxirida aralashtiriladi	15-20 daqiqa

Natijalar. - Qo‘lda aralashtirish orqali hosil qilingan TMR formulasi oziqa moddalari bo‘yicha bir xil taqsimotga erishdi.

- TMR ozuqasi asosida oziqlangan qoramollar kunlik tirik vazn ortishi bo‘yicha an’anaviy usul bilan oziqlangan qoramollarga nisbatan yuqori natija ko‘rsatdi.

- Mikser apparatisiz TMR tayyorlash fermerlarga 25-30% gacha yem tejash imkonini berdi.

- Oziqa iste‘moli bo‘yicha hazm bo‘lish koeffitsiyenti 60 %dan yuqori bo‘ldi

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, mikser apparatisiz TMR texnologiyasi kichik fermer xo‘jaliklari uchun samarali yechim hisoblanadi. Aralashtirish jarayonining mexanizatsiyalashmaganligi ba’zi kamchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin, biroq tajribalar shuni ko‘rsatdiki, qo‘lda aralashtirish ham yemlarning bir xil taqsimotiga yetarlicha erishish imkonini beradi. Shu bilan birga, yem tannarxining pasayishi kichik fermerlar uchun iqtisodiy foyda ta‘minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мурзалиев И.Ж., Абдурасулов А.Х., Методы обезвреживания биологических отходов скота в животноводческих комплексах, Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. 2022. № 1. С. 44-51.
2. Попов А.Н., Юлдашбаев Ю.А., Миронова И.В., Галиева З.А., Яремко В.В., Кошкин И.П., Абдурасулов А.Х., Потребление кормов, питательных веществ и динамика живой массы чистопородных и помесных баранчиков, Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. 2022. № 1. С. 79-86.
3. Косилов В.И., Рахимжанова И.А., Ребезов М.Б., Седых Т.А., Кубатбеков Т.С., Абдурасулов А.Х., Эффективность выращивания и откорма телок черно-пестрой породы и её помесей с голштинами и симменталами, Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. 2023. № 4. С. 158-163.
4. Абдурасулов А.Х., Муратова Р.Т., Особенности репродуктивной функции крупного рогатого скота, Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. 2023. № 3. С. 107-112.
5. Нурматов А. А., Безверхов А. П. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОЕДАЕМОСТИ И ПИТАТЕЛЬНОСТИ ПШЕНИЧНОЙ СОЛОМЫ //Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства. – 2017. – С. 1437-1438.
6. Нурматов А. А. и др. Механизированная технология силосования соломы злаковых с полевыми отходами бахчевых культур //Техника и технологии в животноводстве. – 2016. – №. 3 (23). – С. 193-195.
7. Нурматов А. А., Карибаева Д. К. ТАБУННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛОШАДЕЙ НА ПРИРОДНЫХ ПАСТБИЩАХ. – 2022.
8. Ҳакимов З. З., Парманова Д. М., Шохназарова Ш. А. ҲАР ХИЛ ГЕНОТИПЛИ ҚЎЙЛАРНИ ЖАДАЛ БУРДОҚИЛАШДА “BEST MEGA MIX” ТЎЛА ҚИЙМАТЛИ ОЗУҚАДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 8. – С. 76-80.
9. Парманова Д. М., Шохназарова Ш. А. ҚЎЙЛАРНИ ГЎШТ МАҲСУЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА “BEST MEGA MIX” ТЎЛА ҚИЙМАТЛИ ОЗУҚАДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ //AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 834-837.
10. Шарипов О. М. ЙИЛҚИЧИЛИКДА МАДАНИЙ ЯЙЛОВЛАРНИ БАРПО ЭТИШНИНГ АҲАМИЯТИ ВА ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 8. – С. 1712-1719.
11. Abdullayevich G. X. EMBRYO TRANSPLANT TECHNOLOGY IS BEING IMPLEMENTED. – 2023.